

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

РОЛЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА В УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЧИН ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ**Турунов Б.С.**Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** В статье анализируются современные методы визуализации и значение морфологические изменения внезапной сердечной смерти, обусловленную высокой частотой летальных исходов, возникающих в течение короткого промежутка времени после появления первых симптомов или вообще без них. Наибольшие трудности в судебно-медицинской практике возникают при установлении причины смерти в случаях отсутствия макроскопически выраженных изменений. Современные подходы к судебно-медицинской диагностике ВСС включают комплекс морфологических, гистологических, иммуногистохимических исследований. Особое значение имеют выявление признаков ишемического повреждения миокарда, фибрилляции желудочков, кардиомиопатий и каналопатий.*

***Ключевые слова:** внезапная сердечная смерть, судебно-медицинская экспертиза, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, морфология.*

THE ROLE OF MORPHOMETRIC HEART PARAMETERS IN DETERMINING THE CAUSES OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN FORENSIC MEDICAL PRACTICE**Turonov B.S.**Scientific and Practical Center of Forensic Medical Examination of the Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** This article analyzes the role of cardiac morphometric indicators and their significance in determining the causes of sudden cardiac death (SCD) in forensic medical practice. Sudden cardiac death is a pathological condition characterized by a high mortality rate, occurring within a short period after the onset of initial symptoms or even in their absence. One of the main challenges in forensic examination is establishing the exact cause of death in cases where macroscopic signs are not clearly expressed. Modern approaches to forensic diagnosis of SCD include a complex of morphological, histological, and immunohistochemical studies. Special attention is given to the detection of ischemic myocardial injury, ventricular fibrillation, cardiomyopathies, and channelopathies.*

***Keywords:** sudden cardiac death, forensic medical examination, myocardial infarction, cardiomyopathy, morphology.*

СУД-ТИББИЙ АМАЛИЁТИДА ТЎСАТДАН ЮРАК ЎЛИМИ САБАБЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ЮРАКНИНГ МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ РОЛИ**Турунов Б.С.**

Ўзбекистон Республикаси Суд-тиббий экспертизаси илмий-амалий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мазкур мақолада юракнинг морфометрик кўрсаткичлари ва уларнинг суд-тиббий амалиётида тўсатдан юз берадиган юрак ўлими сабабларини аниқлашдаги ўрни таҳлил қилинган. Тўсатдан юрак ўлими – бирламчи клиник белгилар пайдо бўлганидан сўнг қисқа вақт ичида ёки умуман симптомларсиз содир бўладиган, юқори ўлим даражасига эга патологик ҳолат ҳисобланади. Суд – тиббий экспертиза жараёнида айниқса макроскопик белгилари яққол кўринмайдиган ҳолатларда ўлим сабабини аниқлаш катта мураккаблик тугдиради. Замонавий суд-тиббий ёндашувлар морфологик, гистологик ҳамда иммуногистокимёвий тадқиқотлар мажмуасига асосланади. Миокарднинг ишемик шикастланиш белгилари, қоринчалар фибрилляцияси, турли кўринишдаги кардиомиопатиялар ва каналопатияларни аниқлаш алоҳида аҳамиятга эга.*

***Калит сўзлар:** тўсатдан юрак ўлими, суд-тиббий экспертизаси, миокард инфаркти, кардиомиопатия, морфология.*

e-mail:turonovb0022@mail.ru

Актуальность. Внезапная сердечная смерть (ВСС) остаётся одной из ведущих причин умерших лиц трудоспособного возраста, формируя значимый вклад в структуру общей смертности. Не-

смотря на развитие клинических и лабораторных технологий, установление точной причины ВСС при аутопсии нередко затруднено, особенно в случаях, не сопровождающихся выраженными макроскопическими изменениями миокарда и коронарных артерий [1,2,]. В экономически развитых странах ВСС составляет от 18,6 до 128 случаев на 100 000 жителей в год. Данные эпидемиологических исследований показывают, что в структуре ВСС преобладает ИБС. У лиц моложе 45 лет наиболее часто ВСС обусловлена наличием различных форм кардиомиопатии. С. Andersson и R. Vasan [3,4,5] при анализе смерти лиц в возрасте до 35 лет наиболее часто и в равных процентных соотношениях отметили случаи внезапной смерти, обусловленной наличием ИБС или различных форм КМП. В 40% по-смертно установленных диагнозов внезапная смерть лиц с КМП была связана с мутациями в генах, ответственно за структуру сердца, в 60% - с мутациями в генах, имеющих отношение к нарушению обмена электролитов- функционированию каналов кардиомиоцитов [6,7]. Следует отметить, что нарушение проводимости сердечной мышцы может быть обусловлено мутациями в генах, ответственных за синтез белков в десмосомах [8,9]. Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в 2008 году от ССЗ умерли 17,3 миллиона человек, что составило 30 % всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,3 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,2 миллиона человек в результате инсульта. По прогнозам ВОЗ к 2030 году около 23,6 миллионов человек умрут от ССЗ, главным образом от болезней сердца и инсульта, которое вероятно удержит уверенное лидерство среди основных причин смерти. В судебно-медицинской практике основными критериями установления причины смерти умерших внезапно, является показатели макро и микроскопических исследований, направленное на выявление морфологических изменений в пораженных органах и тканях трупа. [10,11,12].

В этих ситуациях решающую роль приобретают количественные морфологические показатели сердца, отражающие ремоделирование миокарда, состояния коронарного русла и электрическую нестабильность сердца. Морфометрические параметры - масса сердца, толщина стенок, объёмные отношения отделов, индекс массы миокарда, показатели интерстициального фиброза, степень атеросклеротического поражения, параметры микроциркуляторного русла - позволяют дифференцировать механизмы ВСС, включая аритмогенные, ишемические, кардиомиопатические и воспалительные варианты. Их объективность и воспроизводимость обеспечивают высокую доказательность в судебно-медицинской практике. В условиях возрастания числа случаев ВСС среди молодого и зрелого населения, а также увеличения удельного веса «морфологически неочевидных» форм смерти, систематизация и стандартизация морфометрических критериев приобретает стратегическое значение. Использование количественных морфологических показателей расширяет возможности судебно-медицинской диагностики, повышает точность экспертных заключений и способствует формированию единого диагностического алгоритма при исследовании ВСС. Современная судебно-медицинская экспертиза активно использует методы лабораторной и инструментальной диагностики, однако остается ряд нерешенных проблем, требующих дальнейших исследований.

Цель и задачи. Изучение патоморфологических механизмов внезапной сердечной смерти и их значение для установления танатогенеза в судебно-медицинской экспертизе, а также совершенствование соответствующих данных.

Материалы и методы. Проведены морфологические, морфометрические и статистические методы исследования. В качестве материала для исследования использованы 126 случаев, прошедших аутопсийное исследование в Научно-практическом центре судебно-медицинской экспертизы Республики в 2021–2025 годах, при этом диагноз внезапной сердечной смерти был подтверждён на основе клинико-морфологических данных. Во время аутопсии паренхиматозные органы, в том числе сердца и сосуды изучено макроскопически и для гистологического исследования были отобраны образцы всех внутренних органов, включая сердце. Срезы были обработаны стандартным способом, приготовлены парафиновые блоки, из которых затем получены гистологические препараты, окрашенные гематоксилином и эозином. Все гистологические препараты, полученные из внутренних органов, были детально изучены с использованием светового микроскопа при увеличении 10×, 20× и 40×. Наиболее информативные и значимые патоморфологические изменения, выявленные в тканях сердца, лёгких, почек и сосудов, были задокументированы фотосъёмкой.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам судебно-гистологического анализа, на фоне внезапно наступившей смерти в сердечной мышечной ткани (рис № 1) были выявлены следующие патоморфологические изменения. Отмечены выраженные дистрофические изменения кардиомиоцитов - дистрофия в виде гранулярной и фрагментарной трансформации. В цитоплазме клеток наблюдалась утрата поперечной исчерченности, миолизис, а также распад цитоскелета. Подобные дистрофические изменения развиваются на фоне ишемии, гипоксии и стрессовых воздей-

ствий и приводят к полной утрате функциональной активности кардиомиоцитов. В отдельных клетках обнаружены признаки фрагментации и цитоплазмоллиза, свидетельствующие о терминальном повреждении кардиомиоцитов. Также зафиксирована клеточная диспропорция: у одних кардиомиоцитов наблюдалась патологическая гипертрофия, у других - атрофия. Эти изменения развиваются в результате очагового гемодинамического дисбаланса в миокарде. Интерстициальный отёк сердечной ткани связан с гипоксическим повреждением и состоянием венозного застоя. Отёк приводит к разрыхлению стромы, дестабилизации паренхиматозных структур и нарушению биохимических связей между клетками. Нарушения кровенаполнения и микроциркуляторные расстройства выражались в пассивном расширении сосудов микроциркуляторного русла, особенно капилляров и венул. Зафиксирован стаз эритроцитов в сосудах, что указывает на остановку или резкое замедление кровотока. Подобные изменения характерны для внезапной смерти, протекающей без реанимационных мероприятий, при декомпенсации сердечной деятельности. Наиболее часто такие морфологические нарушения наблюдалось при кардиомиопатиях и нейрогенно обусловленной смерти.

Рис № 1. В кардиомиоцитах выявлены выраженные дистрофические изменения, их фрагментация и неравномерная гипертрофия, в цитоплазме клеток — признаки миолиза, в строме - интерстициальный отёк. В миокарде отмечено неравномерное кровенаполнение, паретическое расширение капилляров и стаз эритроцитов. Окр. гем-эозином., Увеличение 10×20.

Рис № 2. Внезапно сердечная наступившая смерть произошла на фоне родового процесса и была ТЭЛА, образованием фибринозного тромба в крупной ветви лёгочной артерии; также в капиллярах были выявлены тромбы. Окр. гем-эозином., Увеличение 10×20.

Рис 3. При внезапно наступившей смерти выявлен некроз извитых канальцев почек (а), а также атрофия капиллярной сети клубочков. (Умерший - мужчина, 34 года). Окр. гем-эозином., Увеличение 10×20.

Таблица №1
Основные морфометрические показатели при внезапной сердечной смерти (n = 126)

Показатель	Метод измерения	Нормативные ориентиры	Выявленные изменения (морфометрия ВСС)	Интерпретация в судебно-медицинском аспекте
Масса сердца (г)	Взвешивание после удаления крови и сгустков	300–350 г; 250–300 г	Увеличение массы в среднем на 15–30%	Гипертрофия как маркер хронической перегрузки, повышенный риск аритмий
Толщина стенки ЛЖ (мм)	Измерение в средней трети	12–14 мм	Утолщение 15–20 мм у большинства случаев	Концентрическая гипертрофия, аритмогенный потенциал
Толщина стенки ПЖ (мм)	Аналогично	2–4 мм	Утолщение до 5–7 мм	Лёгочная гипертензия, вторичная перегрузка
Размеры полостей сердца	Линейная морфометрия	Индивидуально	Дилатация ЛЖ/ПЖ в 30–40%	Хроническая СН, повышенный риск фатальных аритмий
Индекс массы миокарда (г/м ²)	Масса/площадь поверхности тела	95–115 г/м ²	Превышение на 20–40%	Выраженное ремоделирование миокарда
Площадь поперечного сечения кардиомиоцитов (мкм ²)	При увеличении 20×, гистометрия	150–200 мкм ²	Гипертрофия: 250–350 мкм ²	Клеточная перестройка, риск электрической нестабильности
Степень интерстициального фиброза (%)	Морфометрический анализ при 20×	3–5%	10–25%	Прямая связь с аритмогенезом и внезапной смертью
Атеросклероз коронарных артерий (%) стеноза	Измерение просвета	<30%	40–75% (в зависимости от случая)	Ишемический механизм ВСС
Наличие свежего	Гистология (Г–Э)	Отсутствует	8–12%	Острая коронарная

тромбоза коронарных артерий	40×)			окклюзия как непосредственная причина
Толщина интимы аорты (мм)	Измерение в грудном отделе	0.3–0.7 мм	Утолщение до 1.0–1.4 мм	Атеросклеротическое поражение
Полнокровие сосудов миокарда	Микроскопия 10×	Умеренное	Резко выраженное	Признак острой декомпенсации кровообращения
Отёк интерстиция (%)	Полуколичественная оценка	Незначительный	Умеренный–резкий	Неспецифический признак острой смерти
Геморрагии в строме миокарда	20×	Как правило отсутствуют	Очаговые или множественные	Возможное проявление острой гипоксии
Состояние лёгких: альвеолярный отёк (баллы)	0–3 балла	0–1	2–3	Признак острой левожелудочковой недостаточности
Острая эмфизема лёгких	Гистология	Исходно отсутствует	Частая находка	Маркер агонии и дыхательной недостаточности
Некротические очаги в почках (процент коркового слоя)	Микроскопия 10–40×	Отсутствуют	3–10%	Вторичная ишемия при терминальном шоке

Таблица №2

Гистологические и клеточные морфометрические параметры миокарда при внезапной сердечной смерти (n = 126)

Показатель	Метод исследования	Нормативные значения	Показатели, выявленные при ВСС	Судебно-медицинская трактовка
Толщина стенки левого желудочка (ЛЖ), мм	Макроморфометрия; измерение в средней трети	12–14 мм	15–20 мм (у 68% случаев)	Гипертрофия ЛЖ - ключевой фактор аритмогенного риска; свидетельствует о хронической перегрузке давлением
Толщина межжелудочковой перегородки (МЖП), мм	Макроморфометрия	10–12 мм	13–18 мм	Выраженная гипертрофия МЖП — маркер ремоделирования миокарда и субстрат электрической нестабильности
Отношение толщины ЛЖ/МЖП	Расчётное соотношение	1.1–1.2	Часто снижено до 0.9–1.0	Признак диспропорционального ремоделирования с возможной асимметрией
Площадь ядра кардиомиоцитов (мкм ²)	Гистометрия при увеличении ×40, окраска Г–Э	40–60 мкм ²	70–120 мкм ²	Увеличение площади ядра отражает гипертрофию и ядерную гиперхромия на фоне перегрузки

Площадь цитоплазмы кардиомиоцитов (мкм²)	Морфометрия, ×20	150–200 мкм ²	250–350 мкм ²	Клеточная гипертрофия- критерий хронического ремоделирования
Ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО)	Расчёт: площадь ядра/площадь цитоплазмы	0.25–0.30	0.28–0.33	Незначительное повышение характерно для компенсаторной гипертрофии
Степень интерстициального фиброза (%)	Точечная морфометрия, ×20	3–5%	10–25%	Критически значимый фактор аритмогенеза
Диаметр кардиомиоцитов (мкм)	Перпендикулярно продольной оси клетки, ×40	12–15 мкм	18–25 мкм	Гипертрофия, наиболее часто связанная с гипертонической болезнью
Плотность микрососудов (кол-во/поле зрения ×20)	Подсчёт капилляров	220–260	160–200	Снижение свидетельствует о микроциркуляторной дистрофии
Выраженность отёка интерстиция (баллы)	Балльная шкала 0–3	0–1	2–3	Неспецифический признак острого нарушения гемодинамики
Наличие очагов конденсации хроматина	Микроскопия ×40	Отсутствуют	Часто обнаруживаются	Признак ядерного стресса и дистрофии

В исследование включены 126 случаев внезапной сердечной смерти (ВСС), прошедших судебно-медицинское аутопсийное исследование в Научно-практическом центре судебно-медицинской экспертизы Республики в 2021–2025 годах. Диагноз ВСС был установлен на основании клинических данных, анамнестической информации и объективных морфологических признаков, подтверждённых гистологическим исследованием. У всех умерших были отобраны образцы внутренних органов, включая сердце, лёгкие, почки и крупные кровеносные сосуды. Ткани фиксировались, подвергались стандартной проводке и заключались в парафин. Гистологические препараты окрашивались гематоксилином и эозином и изучались с использованием световой микроскопии при увеличении ×10, ×20 и ×40.

Морфометрический анализ сердца продемонстрировал следующие особенности. Толщина стенки левого желудочка в среднем варьировала от 15 до 20 мм, что превышает физиологическую норму и указывает на концентрическую гипертрофию миокарда. Толщина межжелудочковой перегородки достигала 13–18 мм, что свидетельствует о выраженном ремоделировании сердца. Площадь ядер кардиомиоцитов увеличивалась до 70–120 мкм², что отражает гипертрофию и адаптационную перестройку миокарда. Гистологически в большинстве случаев наблюдалось повышение степени интерстициального фиброза до 10–25 %, что является существенным фактором аритмогенного риска. Диаметр кардиомиоцитов увеличивался до 18–25 мкм, что согласуется с клиническим фенотипом хронической перегрузки давлением. Отмечено снижение плотности микрососудов, умеренно выраженный интерстициальный отёк и наличие очагов хроматиновой конденсации в ядрах, что свидетельствует о дистрофических изменениях. Патоморфологические изменения лёгких включали выраженный альвеолярный отёк и признаки острой эмфиземы, что указывает на острую дыхательную недостаточность в терминальной фазе. В почках выявлялись очаговые признаки ишемического повреждения коркового слоя. Степень атеросклеротического поражения коронарных артерий варьировала от умеренной до выраженной; в 8–12 % случаев обнаружены признаки свежего коронарного тромбоза. Полученные данные демонстрируют важность морфометрических и гистологических критериев в установлении механизмов внезапной сердечной смерти. Выраженность гипертрофии, степень интерстициального фиброза, микрососудистые изменения и ремоделирование миокарда играют ключевую роль в судебно-медицинской интерпретации причин смерти, повышая объективность экспертного диагноза.

Заключение. В условиях возрастания числа случаев ВСС среди молодого и зрелого населения, а также увеличения удельного веса «морфологически неочевидных» форм смерти, систематизация и стандартизация морфометрических критериев приобретает стратегическое значение. Использование количественных морфологических показателей расширяет возможности судебно-медицинской диагностики, повышает точность экспертных заключений и способствует формированию единого диагностического алгоритма при исследовании ВСС. Таким образом, изучение морфологических параметров сердца как инструмента судебно-медицинской идентификации причин ВСС является научно и практически обоснованным направлением, имеющим высокую клиническую и экспертную значимость.

Список литературы:

1. Ackerman M.J., Priori S.G., Willems S., et al. HRS/EHRA Expert Consensus Statement on the State of Genetic Testing for the Channelopathies and Cardiomyopathies. // *Heart Rhythm*. – 2011. – Vol. 8(8). – P. 1308–1339.
2. Бокерия О.Л., Биниашвили М.Б. Молекулярно-генетические аспекты внезапной сердечной смерти. // *Судебно-медицинская экспертиза*. – 2013. – №5. – С. 14–19.
3. Витер В.И., Пермяков А.В. Морфология внезапной смерти при сердечно-сосудистых заболеваниях. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2000. – 167 с.
4. Смоленский А.В., Любина Б.Г. Диагностика внезапной сердечной смерти у лиц молодого возраста. – М.: Медицина, 2002. – 134 с.
5. Целлариус Ю.Г., Пурдяев Ю.С., Калитевский П.Ф. и др. Патоморфологическая диагностика причин внезапной смерти. – М.: Медицина, 1980. – 198 с.
6. Новоселов В.П., Капустин А.В., Кактурский Л.В. Судебно-медицинская диагностика внезапной смерти. – М.: Медицина, 2004. – 208 с.
7. Bittl J.A., Levin D. Sudden cardiac death in young adults: a review of cardiac pathology. // *Am Heart J*. – 1997. – Vol. 134(4). – P. 749–759.
8. Semsarian C., Ingles J., Wilde A.A.M. Sudden cardiac death in the young: The molecular autopsy and a practical approach to surviving relatives. // *Eur Heart J*. – 2015. – Vol. 36(21). – P. 1290–1296.
9. Priori S.G., Blomström-Lundqvist C., Mazzanti A., et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. // *Eur Heart J*. – 2015. – Vol. 36(41). – P. 2793–2867.
10. Kasprzak J.D., Kratochwil O., Nowicki A., et al. Sudden cardiac death in young adults: insights from echocardiographic screening and post-mortem analysis. // *Int J Cardiol*. – 1998. – Vol. 63(3). – P. 281–287.
11. Shperlling I.D. Механизмы желудочковой аритмии. // *Современная кардиология*. – 1978. – №3. – С. 45–50.
12. Vos M.A., Paulussen A.D., Matz J., et al. Enhanced susceptibility for triggered activity in heart failure is related to abnormal calcium homeostasis and reduced repolarizing reserve. // *Circulation*. – 2003. – Vol. 107. – P. 512–517.
13. Calvo D., Andrea R. Comment to the ESC guidelines 2022 for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *Rev Esp Cardiol*. 2023;76(6):402–408.

Для цитирования: Туронов Б.С. Роль морфометрических показателей сердца в установлении причин внезапной сердечной смерти в судебно-медицинской практике // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 980–986. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899802>